

РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются те факты, что в условиях информационного общества обеспечивается быстрый и качественный оборот информации в системе образования стало главным критерием прогресса и развития страны, а также необходимость эффективного использования информации в сфере образования. В процессе глобализации появились переносимая информация и проблемы образования и повышения культуры информационной безопасности населения в нем.

Ключевые слова: *информация, компьютерные технологии, индустриализация, массовая культура, информационное общество, культура информационной безопасности.*

ВВЕДЕНИЕ

Человечество в настоящее время переживает серьезные изменения в информационной сфере. Эти изменения способствуют развитию наиболее развитых и эффективных средств передачи и доставки информации до потребителя на основе компьютеризации информационных, телекоммуникационных и компьютерных технологий. Важным обеспечением быстрого и качественного оборота информации в системе образования и массового обучения населения становится главным критерием прогресса и развития страны. В

частности, актуальны задачи образования в системе образования в связи с нарастающим уровнем индустриализации и связи с пандемией COVID-19, особенно это более актуально формировании качественного информационный и медиакультуры.

АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Если мы посмотрим на историю человечества, то это процесс долгий исторический период времени до информационного общества, а также образцы времени имеют старый развитый, а есть также развитый, как «Наиболее ранний период», «Средний период», «Современный», «Современность», потребность человечества в информации начали не уменьшаться. С течением время объем информации расширяется, размеры людей также увеличивается, а ее ценность и культурное значение продолжает возрастать. В настоящее время компьютерные технологии стремительно входят во все сферы нашей жизни компьютерные технологии широко используются в науке, образовании, культуре и промышленности. Сегодня компьютер стал базис в жизни людей благодаря использованию технологий, науки, техники, обучения, развития, творчества, развития, обработки, организации, создания науки, получения и распространения информации и проектирования. Современное общество стремительно гуманистичное науки, особенно философия, культурология,

интеллекта и др., делают акцент на изучении системы коммуникации и информации. Например, коммуникация и культурологические аспекты в современном образовании характеризуются сложностью, многогранностью и сферностью, поэтому для повышения уровня массовой информации в XXI веке.

Важно также обратиться к образу человека и интеллектуальной личности, которые являются средствами массовой информации (в основном телевидение, а также пресса, радио и кино) оказывают не только на общественное мнение, но и на науку и искусство. По мнению исследователя М.Р. Файнштейн, «Образование всегда должно соответствовать требованиям времени. Проблемы массовой культуры являются основой создания новой среды для образования, интеллектуальной массовой информативности и коммуникации технологий, телекоммуникационных средств, организации обучения и профессиональной деятельности. Системы развития информативности и коммуникационных технологий имеют прежде всего от интеллектуального потенциала общества, в том числе от развития сферы образования. Сегодня вопросы содержания и качества образования становятся приоритетными в обществе. В развитии и совершенствовании сферы образования необходимо уделяется информативности образования, ведущим путем развития образования и повышения его эффективности. Необходимо интегрировать технологии, коммуникационные технологии, телекоммуникационные технологии и мобильные технологии и образовательные ресурсы применять различные методы открытой системы образования.

Информация является для потребителей различным средством и способом, а поэтому продолжает свое развитие с учетом спроса и заинтересованности потребителей в информации. Фактически, потребители могут субъективно классифицировать любую информацию по группам по своим персональным потребностям, таким как «Религиозность», «Состояние потребности» и «Интеллектуальность».

Коммуникаторы, с другой стороны, уделяют большое внимание психологическим аспектам аудитории, чтобы привлечь внимание аудитории. Эта функция также относится к основным для члена и свободное время. Необходимо или интеллектуально должно быть информация предоставляется только уровень качества информационной культуры. Эта ситуация, в свою очередь, требует развития информационной культуры и деятельности (в том числе и педагогической). Отмечается, что сфера образования является продуктом человеческого производства в обществе. Большое внимание на развитие человеческого капитала информативности культуры.

В информативности развитии любой общества информация является такой функцией, как мобилизации и информативности. Должно быть, поэтому И. Оперет писал «Каждый шаг в обществе» REFERENCES

1. Файнштейн М.Р. Теория парадигмы интеллектуальной Web-технологии времени / Педагогика фактора Сферы факт.д (P&D) докт. – Томск, 2017. – К. 14.

